

ТАҚИҚЛАНГАН ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ФОШ ЭТИШГА САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Матёзов Ш.О.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий таълимдан кейинги таълим факультети мустақил изланувчиси, подполковник.

Аннотация. Мақолада муаллиф тақиқланган экинларни етиштириши жисноятларини олдини олиши ва фош этишини ички ишлар органларининг фаолиятдан келиб чиққан ҳолда тадқиқ этган ва мазкур йўналишидаги кўрилайётган муаммоларни келтириб, уларни бартараф этишига оид истиқболли таклиф ва тавсияларини келтириб ўтган. Шунингдек тадқиқотчи тақиқланган экинларни етиштиришни олдини олиши ва фош этишига салбий таъсир этувчи омилларни ўрганишда тезкор бўлинмаларнинг ноошкора фаолияти билан боғлиқ бўлмаган жиҳатларига алоҳида эътибор қаратган.

Таянч сўзлар: тақиқланган экинларни етиштириши, жисноятларни олдини олиши ва барвақт фош этиши, тақиқланган экинлар, тақиқланган экинларни етиштириши, киберхавфсизлик маркази.

Аннотация. В статье автор исследовал вопросы предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с выращиванием запрещенных культур на примере деятельности органов внутренних дел. Проанализированы имеющиеся проблемы в этом направлении и внесены перспективные предложения и рекомендации по их устранению. Также исследователь уделил особое внимание неконспиративным аспектам деятельности оперативных подразделений при изучении проблем, негативно влияющих на предупреждение и раскрытие выращивания запрещенных культур.

*Ключевые слова:*предупреждение, раннее раскрытие преступлений, незаконный оборотом культур, запрещенные культуры, выращивание запрещенных культур, центр кибербезопасности.

Annotation. In the article, the author investigated the prevention and disclosure of crimes of growing illicit crops on the basis of the activities of the internal affairs bodies and presented problems in this direction and made promising proposals and recommendations for their elimination. The researcher also paid special attention to the non-conspiratorial aspects of the activities of operational units in the study of problems that negatively affect the prevention and disclosure of the cultivation of illicit crops.

*Key words:*prevention and early detection of crimes related to illicit crop trafficking, illicit crops, cultivation of illicit crops, cybersecurity center.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги, ички ишлар органларининг олдига ўз вақтида уларни олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда¹. Жамият учун хавфли иллатлардан бири ҳисобланган гиёҳвандлик муаммоси сўнгги йилларда нафақат республикамиз, балки бутун дунё жамоатчилигини ҳам ташвишга солмоқда. Гиёҳвандлик инсон соғлиғининг кушандаси, қанчадан-қанча инсонларнинг умрига, саломатлигига зомин бўлаётган иллатдир.

Республикамизда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш ва гиёҳванлик

*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий таълимдан кейинги таълим факультети мустақил изланувчиси, подполковник.

¹«Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5005-сонли фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – №15. – 243-м.

воситаларинитарқалиши, таркибида гиёҳванд воситалари бўлган ўсимликларни экиб етиштиришнинг олдини олиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олдида турган энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний айланиши жамиятга, аҳолининг ҳаёти ва соғлиғига жиддий хавф туғдиради, бошқа жиноятларнинг ўсиши, коррупция ва уюшган жиноятчиликнинг тарқалишига имкон яратиб, жамоат тартиби ва хавфсизлигига таҳдид солади, жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий асосларни емиради. Мазкур жиноий иллатлар мамлакатимизда бўлгани каби бутун жаҳонда ҳам глобал даражадаги масалалар қаторига аллақачонкириб улгурди.

Республикаимизда охириги беш йил мобайнида тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ жиноятлар 2018 йилга нисбатан 2022 йилда 26,8 фоизга ошган бўлса, 2019 йилга нисбатан эса 37 фоизга ошган². Мазкур статистик маълумотларга кўра ушбу турдаги жиноятлар сони йилдан йилга ошиб келмоқда.

Республикаимизда 2022 йилнинг 12 ойи давомида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан амалга оширилган ташкилий-амалий ва тезкор-қидирув тадбирлар натижасида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ ҳолатлар мамлакатимиздаги умумий жиноятларнинг 7,9 фоизини ташкил этганлиги аниқланган.³ Тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ ҳолатлар эса умумий жиноятчиликнинг 1,6 фоизини ташкил этган. Тақиқланган экинларни етиштиришнинг умумий нарқожиноятлардаги улуши 22,7 фоизга тенгдир. Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларини содир этилишига имкон бераётган сабаб ва шароитларни аниқлаш ва унга қарши курашишда амалга оширишда тезкор-қидирув ҳамда профилактик чора-тадбирларни такомиллаштириш мақсадида илмий тадқиқот иши доирасида мавжуд муаммолар ўрганиб чиқилмоқда.

²Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ҳуқуқий статистика ва ахборот таҳлил марказининг 2022 йил якунлари бўйича маълумотномаси

³Ўша манба.

Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларини аниқлаш, олдини олиш, фош этиш ва самарадор кураш олиб бориш бўйича ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг фаолиятини янада такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқот олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқот ишларимиз доирасида тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш ва фош этишга оид бир канча муаммолар аниқланди ва булар куйидагилардан иборат;

- Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларига қарши курашишнинг норматив ҳуқуқий асосларидан бири бўлмиш, Ўзбекистон Республикаси 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисидаги” Қонунидаги камчиликлар;

- Худудларда тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ бўлган жиноятларни олдини олишга қаратилган тезкор-қидирув профилактикасини муваффақиятли таъминлаш даврий ҳисоботлар ва тезкор маълумотларни тўплаб бориш ва шу асосида келгусидаги амалга ошириладиган ишларни режалаштириш ҳамда тезкор вазиятнинг доимий назоратини таъминлашга имкони берувчи ахборот-таҳлилийга жилди ёки электрон базани мавжуд эмаслиги;

- Тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш, барқат олдини олиш ва уларни фош этишга қаратилган илғор хорижий давлатларнинг тажрибаларини ўрганиш асосида инновацион технологик ечимларни амалиётга татбиқ этилмаганлиги;

- Тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш ва барвақт фош этишда киберхавфсизлик кучларининг имкониятларидан тўғри фойдаланиш ва бошқалар бўлиши мумкин.

➤ Олиб борилган тадқиқот давомида келтириб ўтилган биринчи муаммомиз бўйича фикр юритганда Ўзбекистон Республикаси 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги

Қонунининг 3-моддасида асосий тушунчалар келтириб ўтилган бўлиб, мазкур тушунчаларнинг қаторида таркибида гиёҳвандлик моддалари бўлган ўсимликларни экиш ва етиштириш тушунчалари келтирилмаган ҳамда ёритиб берилмаган. Бу эса мазкур тушунчалар билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда у ёки бу даражадаги муаллифларнинг хусусий тушунчалари асосида тавсифланишига ва ёритилишига сабаб бўлмоқда. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларида хизмат қилаётган ходимлар ўртасида ўтказилган анкета сўровларда аниқланишича “тақиқланган экинларни етиштириш жинойтларини олдини олиш ва фош этилишини амалга оширишни белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар замон талабига жавоб берадими” деган саволга ходимларнинг 39 фоизи йўқ, уларни қайта ишлаб бугунги кунга мослаштириш кераклигини кўрсатиб ўтишган⁴. Шу ўринда бошқа давлатларнинг мазкур соҳадаги қонунчилигини ўрганганимизда бизга кўшни бўлган Қозоғистон Республикасининг (1998 10 июлдаги № 279-І-сонли Қонунининг 1-моддаси), Қирғизистон Республикасининг (1998 йил 22 майдаги 66-сонли Қонуни 1-моддаси), Тожикистон Республикасининг (1999 йил 10 декабрдаги 874-сонли Қонунининг 2-моддаси), Туркменистон Республикасининг (2017 йил 25 ноябрдаги Қонуни 1-моддаси), Озарбайжон Республикасининг (2005 йил 28 июндаги №959-ІІҚ сонли Қонунининг 1-моддаси), Украина Республикасининг (1995 йил 15 февралдаги 60/95-сонли Қонунининг 1-моддаси), Грузия Республикасининг (2012 йил 22 майдаги 6245-Іс сонли Қонунининг 3-моддаси), “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонунларига кўра “таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни экиш” ва “таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш” тушунчалари аниқ белгилаб ўтилганлигини кўришимиз мумкин.

⁴Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТҚХБнинг 2021 йил 29 январдаги 126-сонли Анкета сўровларга оид хати.

➤ Иккинчи ўринда келтириб ўтилган муаммо бўйича тўхталганимизда ҳақиқатдан ҳам ҳозирги пайтда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари хизмат олиб борувчи ҳудудларда тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ бўлган жиноятларни барвақт аниқлаш ва олдини олиш, келгусидаги амалга ошириладиган ишларни режалаштириш, тезкор вазиятни доимий назоратга олиб боришни муваффақиятли таъминлаш имкон берувчи даврий ҳисоботлари ва тезкор маълумотларни тўплаб бориш мумкин бўлган ахборот-таҳлил йиғма жилди ёки электрон базани мавжуд эмас. Бундан ташқари бугунги кунда барчамизга аён-ки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2020 йил 7 декабрь кундаги 770-сонли “Каннабис ўсимлигини гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар ишлаб чиқариш ҳамда тайёрлаш билан боғлиқ бўлмаган саноат мақсадларида етиштириш ва фойдаланиш фаолиятини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори⁵га асосан Республикаимизнинг бир қанча ҳудудларида (масалан Сирдарё вилоятининг Ховос туманида) саноат мақсадларида таркибида 0,02 фоиздан ошмаган тетрагидроканнабинол моддаси бўлган каннабис ўсимлиги етиштирилиши йўлга қўйилди. Каннабис ўсимлигини етиштириш Қонун⁶га кўра фақатгина юридик шахсларга берилган. Лекин мазкур ҳудудлардаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ вазиятга потенциал таъсир қилиш эҳтимоли мавжудлиги сабабли ҳудудий ички ишлар органлари томонидан тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ вазиятларни назоратини ва даврий таҳлилларини амалга ошириб бориш мақсадга мувофиқдир.

➤ Учунчи йўналишдаги муаммолар қаторида тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш ва уларни фож этилишида илғор хорижий давлатларнинг тажрибаларини ўрганиш асосида инновацион

⁵ <https://lex.uz/ru/docs/5145446?ONDATE2=30.11.2021&action=compare> (мурожаат санаси: 26.04.2022).

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги 813-И-сон “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонунининг 21¹–моддаси.

технологик ечимларни татбиқ этилмаганлигидир. Тадқиқот иши доирасида АҚШ, Италия, Франция, Нидерландия, Австралия, Ҳиндистон, Хитой, Корея, Туркия ва МДҲ ташкилотига аъзо давлатларнинг тажрибалари ўрганилди. Мазкур давлатлардан Туркия республикасининг тажрибаси аълоҳида диққатга сазовордир. Жумладан, Туркия давлатининг гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларининг ноқонуний айланишини, уларни етиштирилиши билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш ва фош этиш борасидаги тажрибаси ўрганилганда, давлат идоралари томонидан фуқароларнинг бу турдаги жиноятларга қарши туришида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда ёрдам бериш имкониятини ва уларнинг шахсий хавфсизлиги билан боғлиқ кафолатини таъминлаш мақсадида “UYUMA” мобиль иловасини ишга туширилган. Мазкур дастурнинг аналоги бугунги кунга қадар жаҳоннинг бирорта давлатида мавжуд эмасдир. Жиноятчиликка қарши курашда фуқароларининг қўллаб-қувватлашлари Туркия ҳолатига катта куч бағишламоқда. Туркия Ички ишлар вазирлиги 473 минг 937 кишининг мобил телефонида Наркотикларга қарши мобил дастурни (UYUMA) юклаб олганини ва илова орқали олинган 37 минг 593 хабар зудлик билан аниқланганлигини маълум қилган⁷. Вазирлик томонидан қилинган ёзма баёнотда, гиёҳвандликка қарши курашда жамиятнинг қўллаб-қувватлаши катта аҳамиятга эга эканлиги ва бу доирада 2017 йилдан буён жуда муҳим ижтимоий лойиҳалар амалга оширилганини билдириб ўтган. Бизнинг мамлакатимизда эса тақиқланган экинларни етиштириш, умумий гиёҳванд воситаларининг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ ёки бошқа жиноятлар бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш имконини берувчи фуқаролар шахсини сир сақланиши, тергов ва суднинг ҳеч қандай босқичига жалб этилмаслигини кафолатловчи ҳеч қандай дастур ёки илова мавжуд эмас.

⁷ <https://www.trthaber.com/haber/gundem/uyuma-uzerinden-37-bin-593-ihbar-yapildi-628277.html>.
вакти 12.04.2022).

(мурожат

➤ Бешинчи муаммо сифатида биз, тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларини олдини олиш ва фош этишда киберхавфсизлик кучларининг имкониятларидан тўғри фойдаланмасликдир. Жумладан бугунги кунда ИИБ томонидан берилган тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ жиноятлар ўрганилиб кўрилганида тақиқланган экинларни етиштиришнинг янги гидропоника усулидан фойдаланган ҳолда каннабис ва кўкнор ўсимликларини етиштириш билан боғлиқ ҳолатларнинг шаҳар жойларида кўп аниқланаётганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз. Тақиқланган экинларни яширин жойларда етиштиришнинг уй шароитларидаги янги, асосан гидропоника усулида экиш, парваришlashдаги аҳамиятли томонлари ва уларнинг янги навларни кўпайтириш, етиштириш технологиясини такомиллаштиришга оид ҳаракатлар асосан илмий асосда амалга оширилади. Бунинг сабаби шундаки, бунинг учун махсус шароитлар, маълум жиҳозлар, ишлаб чиқилган техникалар ва билим керак бўлади. Бунинг учун шахс ёки шахслар интернет тармоғи орқали каннабис ёки кўкнорнинг махсус вегетациясига оид билимларни излайдилар ва шулардан фойдаланадилар. Бундай шахслар ҳозирги кунда интернет тармоқлари орқали таркибида гиёҳвандлик моддалари бўлган ўсимликларни гидропоника усулида етиштиришни ўрганишга ҳаракат қилишмоқда. Шунингдек интернет тармоқларида тақиқланган экинларни етиштиришни ўргатувчи сайтлар ва тақиқланган ўсимликларни етиштириш мақсадида уруғларни етказиб берувчи шахслар назоратсиз қолиб кетмоқда. Мазкур муаммо бугунги кундаги ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари олдидаги асосий муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Юқорида келтириб ўтилган муаммоларни бартараф этиш бўйича тадқиқот ишимизнинг натижаларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги муаллифлик таклифларимиз келтириб ўтамыз.

Биринчи таклиф. Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги 1999 йил 19 августдаги

Қонунининг 3-моддасига қўйидаги қўшимчаларни киритиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан:

1) таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни экиш - Ўзбекистон Республикасида тақиқланган гиёҳванд моддалар рўйхатига киритилган кўкнори, каннабис ва таркибида бошқа гиёҳвандлик воситалари бўлган ўсимликларнинг уругини табиий ва сунъий ер майдонига қадаш ёки сешиш;

2) таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш - Ўзбекистон Республикасида тақиқланган гиёҳванд моддалар рўйхатига киритилган кўкнори, каннабис ва таркибида бошқа гиёҳвандлик воситалари бўлган ўсимликларни униб чиқган ёки ўтказилган кўчатларини уларнинг пишиш босқичига қадар бўлган давр ичида парвариш қилиш.

Мазкур тушунчалар қонуннинг мазмунан бойиши ва қонуности норматив ҳуқуқий ҳужжатларда ушбу тушунчаларни бир ҳилда тавсифланишига хизмат қилади деб ҳисоблаймиз.

Иккинчи таклиф. Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларининг йилдан йилга ошиб бориши ва буни доимий таҳлилини амалга ошириб бормаслик ҳудудлардаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ вазиятга потенциал таъсир қилиш эҳтимолининг мавжудлиги сабабли ҳудудий ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ вазиятларни назоратини ва даврий таҳлилларини амалга ошириб бориш мақсадида маълумотларни йиғма жилд шаклида ва электрон шаклда жамлаб боровчи тизимни йўлга қўйиш ва ундан келгусидаги фаолиятда олинган даврлардаги кўрсаткичларни таҳлил қилган ҳолда тезкор хизматлар ва бошқа соҳавий хизматларнинг фаолиятини ташкил этишда тизимли тартибда фойдаланиб боришни жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Учунчи таклиф. Тадқиқот иши доирасида тақиқланган экинларни етиштириш билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш, уларни бартвақт олдини олиш ҳамда ўз вақтида фош этишга бўйича инновацион технологик ечимларимиз қуйидагилардан иборатдир. Булар:

1) тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларига қарши курашишда ананавий вертолётлар билан бирга учувчисиз учиш аппаратларидан (дронлар) ҳам фойдаланишни жорий этидир. Бу ўз навбатида тақиқланган экинларни ўз вақтида тезкорлик билан аниқлаш, олдини олиш ва фош этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини самарадорлигини оширишда катта молиявий сарф харажатлардан (хар бир парвоз соати тахминан 18-20 млн сўм) қочишга имкон яратади⁸. Қолаверса мамлакатимизнинг 21,3 фоиз ҳудудини тоғлар ва тоғ оралиғидаги ботиғли ҳудудлардан иборат⁹ эканлиги инобатга олсак, ушбу янгича ёндашув айни муддаодир.

“Қорадори” кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирларни амалга оширишда ананавий вертолётлар билан бирга учувчисиз учиш аппаратлари (дрон)ларнинг имкониятларидан кенг фойдаланишнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

– учувчисиз учиш аппаратлари реал вақт режимида олинган видео тасвирларида каннабис ва кўкнор ўсимликлар аниқлаш билан бирга, ўсимлик жойлашган географик манзилни визуал кўринишини амалга ошириш ҳамда манзил геолокациясини олиш имконияти мавжудлиги;

⁸2020 йилнинг 28 февраль кунидаги ИИВ Академиясида ўтказилган “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши куршаш: муаммо ва ечимлар” номли давра суҳбатининг маълумотномаси. Матёзов Ш.О. Етиштирилиши тақиқланган экинларни ўстириш билан боғлиқ жиноятларнинг ҳуқуқий тавсифи. Ахборотнома., Илмий мақолалар тўплами. Ўз.Р ИИВ Академияси –Т.2020. 2-сон. –Б.67.

⁹Матёзов Ш.О. “Тақиқланган экинларни етиштиришга қарши курашиш: муаммо ва ечимлар”. Жиноятларни олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари. Илмий мақолалар тўплами. Ўз.Р ИИВ Академияси –Т.2020.– Б.87.

– учувчисиз учиш аппаратлари техник жиҳатдан мустаҳкам ва ишончли. Уларнинг парвоз вақтидаги авария ҳолатларидан ходимлар ва одамларнинг зарарланиши деярли нольга тенг;

– учувчисиз учиш аппаратлари орқали кузатувни амалга ошириш ва улардан фойдаланиш сезиларли даражада кам ҳаражат талаб қилади;

– учувчисиз учиш аппаратлари орқали кузатувни амалга ошириш ишончли ва товушсиз ҳаракатланади, қонунбузарлар томонидан уларни сезиб қолиш имконияти паст;

– учувчисиз учиш аппаратларидан куннинг ҳоҳлаган вақтида ва ҳар қандай мавсумда чекланмаган ҳолда фойдаланиш мумкин;

– учувчисиз учиш аппаратлари орқали қонунбузарларнинг алоҳида белгилари ва уларнинг фото ва видео тасвирларидан тергов жараёнларида ҳам фойдаланиш имкониятларининг кенглиги;

– учувчисиз учиш аппаратлари орқали қонунбузарнинг кейинги ҳаракатланиш масофаларини кузатиш, уларнинг яшириниши мумкин бўлган жойларини ёки далилий ашё ҳисобланган гиёҳванд воситаларини жойлашган жойларини аниқлаш имкониятлари мавжуд¹⁰.

2)мамлакатимизда тақиқланган экинларни етиштириш ёки умумий гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ бошқа жиноятлар бўйича фуқароларнинг шахси сир сақланиб, тергов ва суд жараёнларининг ҳеч қандай босқичига жалб этилмаслиги кафолатланган ҳолдаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш имконини берувчи гиёҳванд воситаларнинг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ бўлган жиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва фош этишда фуқароларнинг ёрдам бериш имкониятини янада ошириш мақсадида тадқиқот иши доирасидаяратилган “STOP NARCOCRIME” номли мобиль телефонларга кўчириб олиш мумкин

¹⁰ Матёзов Ш.О. Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларига қарши курашишнинг замонавий ҳолати: муаммо ва ечимлар. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва ҳалқаро муносабатлар журнали. Жилд:01., Нашр:03 –Т.2022.

бўлган дастур прототипини амалиётга жорий этиш лозимдир. Дастурни ишга туширишдан мақсад фуқароларга, биз тадқиқ этаётган ва гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомиласига оид барча турдаги жиноятлар бўйича ўзларига аён бўлган маълумотларни ички ишлар органларига юбориш имконини яратишдир. Мазкур дастурни амалиётга тадбиқ этилиши бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган муаммони бартараф этишга муайян даражада бўлса-да ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади деб ҳисоблаймиз.

Бешинчи таклиф. Интернет тармоқларида тақиқланган экинларни етиштиришни ўргатувчи сайтлар ва келгусида тақиқланган ўсимликларни экиб етиштириш мақсадларида уруғларини етказиб берувчи шахслар назорати амалга ошириш ҳамда умумий гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ шахсларнинг ҳаракатларини аниқлаш ва бунда тегишли тезкор бўлинмалар билан ҳамкорликни амалга ошириш вазифасини ИИБ Киберхавфсизлик марказига юклаш мақсадга мувофиқдир. Бунинг натижасида жаҳон интернет маконида содир этилаётган гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ жиноятларни ўз вақтида аниқлаш бўйича кўпгина ижобий натижаларга эришиш мумкин бўлади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, юқорида келтириб ўтилган илмий таклифларимизни ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ва тегишли соҳавий хизматларнинг амалий фаолиятига жорий этилиши, келажакда мазкур турдаги жиноятларга қарши самарали курашиш олиб боришнинг асосий негизини ташкил этишига ишонамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5005-сонли фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – №15. – 243-м.

2. Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ҳуқуқий статистика ва ахборот таҳлил марказининг 2022 йил якунидаги маълумотномаси.

3. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТҚХБнинг 2021 йил 29 январдаги 126-сонли Анкета сўровларга оид хати.

4. <https://lex.uz/ru/docs/5145446?ONDATE2=30.11.2021&action=compare> (муружаат санаси: 26.04.2022).

5. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги 813-И-сон “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонунининг 21¹–моддаси.

6. <https://www.trthaber.com/haber/gundem/uyuma-uzerinden-37-bin-593-ihbar-yapildi-628277.html>. (муружат вақти 12.04.2022).

7. Ш.О.Матёзов. “Гиёҳвандликка қарши курашишда шахсларни текширув ва ишловга олиш”. /Мақола. Ўзбекистон Республикаси тезкор-қидирув фаолиятининг долзарб масалалари. Илмий мақолалар тўплами/ Ўз.Рес ИИБ Академияси –Т. 2016. –Б.144.

8.2020 йилнинг 28 февраль кундаги ИИБ Академиясида ўтказилган “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши куршаш: муаммо ва ечимлар” номли давра суҳбатининг маълумотномаси. Матёзов Ш.О. Етиштирилиши тақиқланган экинларни ўстириш билан боғлиқ жинойтларнинг ҳуқуқий тавсифи. Ахборотнома., Илмий мақолалар тўплами. Ўз.Р ИИБ Академияси –Т.2020. 2-сон. –Б.67.

9.Матёзов Ш.О. “Тақиқланган экинларни етиштиришга қарши курашиш: муаммо ва ечимлар”. Жиноятларни олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари. Илмий мақолалар тўплами. Ўз.Р ИИВ Академияси –Т.2020.–Б.87.

10.Матёзов Ш.О. Тақиқланган экинларни етиштириш жиноятларига қарши курашишнинг замонавий ҳолати: муаммо ва ечимлар. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва ҳалқаро муносабатлар журнали. Жилд:01., Нашр:03 –Т.2022.